

дослідженні та творчості. Людина як особистість та професіонал повинна бути метою та результатом освіти.

Ключові слова: велике перезавантаження, людина, освіта, домінанти, моральні лідери освіти, психологічна модель освіти, критичний освітній потенціал.

Kompaniets Victoria. The «Great reset» education: consequences and possible alternative.

Modern education is in the process of “the Great Reset”. The first stage was characterized by the “creation” of distorted personal dominants (based on material goods, comfort, pleasures) and the destruction of the value of work, the value of another person. Now we are in the second stage - the transition to a virtual and anxious, controlled person who has lost the meaning of life and himself.

High-quality education is becoming a privilege, and the customization process is underway. Therefore, it is necessary to preserve and create centres of high-quality education. It requires the formation of critical educational potential and moral leaders of Education, who will have a different psychological model of education, the components and content components of which are presented in the publication. Moral leaders should contribute to the formation of the main dominants and qualities in the personality that will help them to remain a person in a difficult world, dominants on conscience and on the other, on research and creativity. A human as a personality and a professional should be the goal and result of Education.

Key words: The Great Reset, man, education, dominants, moral leaders of education, psychological model of Education, critical educational potential.

М. О. Кузьміна

**РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ЯК СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ**

В умовах воєнного конфлікту, що триває в Україні, соціальні працівники зіштовхуються зі складними соціальними викликами, зокрема, наданням допомоги внутрішньо переміщеним особам, пораненим, родинам загиблих та іншим вразливим категоріям населення. Ці умови вимагають не лише високої професійної підготовки, а й здатності ефективно взаємодіяти з людьми, враховуючи емоційні травми, стрес і психологічні труднощі, які супроводжують усі аспекти воєнної ситуації. Водночас, значення емоційного інтелекту як ключової компетентності соціального працівника стає особливо очевидним.

Університети відіграють центральну роль у формуванні професійних компетенцій соціальних працівників, зокрема, через підготовку майбутніх фахівців і професійний розвиток викладачів. Викладачі виступають не лише джерелом знань, але й наставниками, які формують у студентів навички емоційного інтелекту. Однак, в умовах війни, перед університетами постає низка нових викликів: забезпечення актуальних програм навчання, підтримка викладачів у їхній професійній адаптації до нових реалій, а також створення середовища, сприятливого для розвитку психологічної стійкості студентів [1, с. 181].

Проблема розвитку емоційного інтелекту соціальних працівників залишається недостатньо дослідженою, а університети часто зіштовхуються з труднощами у впровадженні ефективних навчальних програм та тренінгів для викладачів. Самі викладачі потребують підтримки у подоланні професійного вигорання та стресу, адже їх емоційна стійкість є критично важливою для забезпечення якості освіти.

Емоційний інтелект є важливою складовою загального інтелекту, яка включає здатність людини розуміти, контролювати та використовувати свої емоції, а також емоції інших людей, для досягнення особистих і професійних цілей [2, с. 91]. Це поняття набуло особливої актуальності в контексті професії соціального працівника, де взаємодія з людьми, розуміння

їхніх емоційних станів та ефективно управління емоціями є необхідними для успішного виконання професійних обов'язків.

Соціальний інтелект, який є частиною загальної типології інтелекту, відповідає за здатність людини адаптуватися в суспільстві, розуміти інших і взаємодіяти з ними. Одним з перших, хто виділив соціальний інтелект як самостійний вид, був американський психолог Е. Торндайк [3]. Він визначав соціальний інтелект як здатність ефективно взаємодіяти з людьми, розуміти їхню поведінку і належно реагувати на емоційні та соціальні сигнали. Соціальний інтелект включає різні аспекти, серед яких особливе місце займає емоційний інтелект, здатність не тільки розуміти емоції, але й управляти ними.

Емоційний інтелект складається з кількох основних складових, які, згідно з класифікацією М. Селов'я і Дж. Карузо охоплюють елементи, наведені в таблиці 1.

Емоційний інтелект тісно пов'язаний з іншими аспектами інтелекту, зокрема з когнітивними здібностями, оскільки здатність до самоконтролю, розуміння та використання емоцій сприяє розвитку інтелектуальної гнучкості, творчого мислення та високої продуктивності.

Формування емоційного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери є багатограним процесом, який вимагає врахування різноманітних психологічних і професійних аспектів. Спираючись на праці К. Максьома [5] та власний досвід, можна виділити кілька ключових особливостей, які сприяють ефективному розвитку емоційного інтелекту.

Таблиця 1

Складові емоційного інтелекту за класифікацією М. Селов'я і Дж. Карузо

Складова	Характеристика
Сприйняття емоцій	Здатність розпізнавати емоції у інших людей за допомогою невербальних сигналів, таких як міміка, жести, голос, хода, а також усвідомлення своїх власних емоцій. Ця складова є основою для подальшої ефективної взаємодії з іншими.
Використання емоцій для стимуляції мислення	Здатність використовувати емоції для активізації розумової діяльності, підвищення мотивації та творчого процесу. Емоції можуть бути потужним стимулом для прийняття рішень і вирішення завдань.
Розуміння емоцій	Вміння аналізувати причини емоцій, визначати їх взаємозв'язок з думками та поведінкою, прогнозувати емоційні зміни та інтерпретувати складні емоційні стани, зокрема, протилежні або суперечливі почуття.
Управління емоціями	Здатність контролювати свої емоції, управляти емоціями інших людей, а також спрямовувати їх для досягнення певних цілей. Це включає здатність регулювати свої емоції у складних ситуаціях, використовуючи їх як ресурс для прийняття рішень та ефективної взаємодії.

Орієнтація на позитивні аспекти життя допомагає фахівцям соціальної сфери зберігати емоційну рівновагу, зменшувати вплив стресових факторів і знаходити ресурси для підтримки себе та своїх клієнтів. Оптимізм сприяє формуванню стійкості до викликів професійної діяльності та налаштовує на конструктивне вирішення проблем.

Здатність ідентифікувати емоційні стани інших людей є основою ефективної комунікації. Це вміння дозволяє соціальним працівникам будувати довірливі взаємини, краще розуміти потреби клієнтів і відповідати на них максимально адекватно.

Самоконтроль дозволяє регулювати власні емоції, зменшуючи вплив негативних станів на поведінку та рішення. Самомотивація, у свою чергу, допомагає зберігати ентузіазм, досягати цілей і долати труднощі, що є важливим у професії, яка часто пов'язана зі складними соціальними ситуаціями.

Уміння усвідомлювати власні негативні емоції, контролювати їх та знаходити способи зниження стресу є ключовою навичкою для соціальних працівників. Висока стресостійкість дозволяє їм ефективно працювати навіть у складних умовах, зберігати продуктивність і емоційну стабільність.

Довіра, терпимість і толерантне ставлення до емоцій інших людей, навіть якщо вони негативні, формують основу для підтримуючих взаємин. Це дозволяє соціальним працівникам уникати конфліктів, сприяти конструктивному діалогу і забезпечувати комфортну атмосферу для клієнтів.

Для формування емоційного інтелекту у фахівців соціальної сфери важливо використовувати комплексний підхід, що включає розвиток самосвідомості, здатності до емпатії та навичок управління емоціями. Нижче розглянемо основні прийоми, які допомагають у цьому процесі, з урахуванням ідей, запропонованих Шамоною О. [6], та їх подальшим розширенням (табл. 2).

Таблиця 2

Способи формування емоційного інтелекту у фахівців соціальної сфери

Напрямок	Характеристика
Розвиток самосвідомості та здатності розпізнавати власні емоції	Майбутні соціальні працівники мають навчитися розуміти свої емоційні стани, усвідомлювати їх причини та вплив на поведінку. Це не лише допомагає краще розуміти себе, але й стає основою для успішної взаємодії з іншими людьми. Для цього можна використовувати техніки рефлексії, ведення емоційного щоденника або участь у групових дискусіях.
Навчання прийняттю рішень через паузу	Перед прийняттям важливих рішень варто робити паузу, щоб обміркувати ситуацію, зважити всі «за» і «проти». Такий підхід дозволяє уникнути імпульсивних реакцій, особливо у складних або емоційно заряджених ситуаціях. Вміння аналізувати обставини сприяє прийняттю зважених і раціональних рішень.
Сприйняття критики як можливості для зростання	Негативні відгуки можуть бути болісними, але вони відкривають шлях до особистісного та професійного розвитку. Соціальні працівники мають навчитися сприймати критику конструктивно, аналізувати її та використовувати як інструмент для вдосконалення своїх навичок і поведінки.
Розвиток емпатії	Емпатія є основою довіри у взаємодії з клієнтами, колегами та іншими людьми. Соціальний працівник, який здатен поставити себе на місце іншої людини, може краще зрозуміти її потреби, підтримати та допомогти у вирішенні проблем. Для розвитку емпатії можна використовувати рольові ігри, симуляції життєвих ситуацій та тренінги з активного слухання.
Вибачення та перезапитування	Важливо визнавати свої помилки, вибачатися за них і уточнювати інформацію, коли це необхідно. Такий підхід демонструє відкритість і готовність до діалогу, що зміцнює довіру у стосунках із клієнтами та колегами.
Дотримання професійної етики	Виконання своїх обов'язків без порушення прав інших є важливим принципом роботи соціального працівника. Це не лише гарантує професіоналізм, але й допомагає зберігати довіру та повагу до фахівця.

Таким чином, формування емоційного інтелекту у фахівців соціальної сфери є багатовекторним процесом, що вимагає активного залучення особистісних зусиль, підтримки з боку освітнього середовища та постійної роботи над собою.

Список бібліографічних посилань

1. Харківська, А.А. (2021). Формування емоційного інтелекту у майбутніх фахівців соціальної сфери. Науковий часопис Хортицької національної академії. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 2 (5). С. 179-188. DOI: <https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-19>.
2. Трум, О. (2021). Інтелект як форма адаптації молоді до зовнішнього середовища. С. 91-94. URL: <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6821/1/studentresearchjournal163-20.pdf> (дата звернення: 09.01.2025).
3. Гражевська, О.Ю. (2018). Генезис інтелекту від природничого до емоційного в процесі професійної орієнтації. Журнал науковий огляд. Вип. 10 (53). URL: <http://oaji.net/articles/2019/797-1547636132.pdf>.

4. Куріцина, А. (2020). Емоційний інтелект як інструмент самореалізації. Психологічна служба системи освіти Вінницької області. URL: <https://vinps.vn.ua/?p=1153> (дата звернення: 09.01.2025).

5. Максџом, К., Шульга, Д. (2021). Емоційний інтелект як чинник формування стресостійкості майбутніх соціальних працівників. InterConf: Scientific Collection. №85. С. 251-255. URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15959> (дата звернення: 09.01.2025).

6. Шамонова, О. (2021). Що таке емоційний інтелект та як він впливає на добробут людини. Українська правда. URL: <https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/17/243676/> (дата звернення: 09.01.2025).

References

1. Kharkivska, A.A. (2021). Formuvannia emotsiinoho intelektu u maibutnikh fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Formation of emotional intelligence in future specialists in the social sphere]. Naukovyi chasopys Khortytskoi natsionalnoi akademii. Serii: Pedagogika. Sotsialna robota [Scientific journal of the Khortytsya National Academy. Series: Pedagogy. Social work]. 2 (5). 179-188. DOI: <https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-19>.

2. Trum, O. (2021). Intelekt yak forma adaptatsii molodi do zovnishnoho seredovyscha [Intelligence as a form of adaptation of youth to the external environment]. 91-94. URL: <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6821/1/studentresearchjournal163-20.pdf> (data zvernennia: 09.01.2025).

3. Hrazhevska, O.Iu. (2018). Henezys intelektu vid pryrodnychoho do emotsiinoho v protsesi profesiinoi oriientatsii [Genesis of intelligence from natural to emotional in the process of professional orientation]. Zhurnal naukovyi ohliad [Journal of scientific review]. 10 (53). URL: <http://oaji.net/articles/2019/797-1547636132.pdf>.

4. Kuritsyna, A. (2020). Emotsiinyi intelekt yak instrument samorealizatsii [Emotional intelligence as a tool for self-realization]. Psykholohichna sluzhba systemy osvity Vinnytskoi oblasti [Psychological service of the education system of Vinnytsia region]. URL: <https://vinps.vn.ua/?p=1153> (data zvernennia: 09.01.2025).

5. Maksom, K., Shulha, D. (2021). Emotsiinyi intelekt yak chynnyk formuvannia stresostiikosti maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [Emotional intelligence as a factor in the formation of stress resistance of future social workers]. InterConf: Scientific Collection [InterConf: Scientific Collection]. 85. 251-255. URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15959> (data zvernennia: 09.01.2025).

6. Shamonova, O. (2021). Shcho take emotsiinyi intelekt ta yak vin vplyvaie na dobrobut liudyny [What is emotional intelligence and how does it affect human well-being]. Ukrainska pravda [Ukrainian Pravda]. URL: <https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/17/243676/> (data zvernennia: 09.01.2025).

Кузьміна Марія Олегівна. Розвиток емоційного інтелекту як стратегічна компетентність у підготовці соціальних працівників в умовах трансформації освітнього середовища та кадрової політики.

Формування емоційного інтелекту у фахівців соціальної сфери набуває особливого значення в умовах сучасних викликів, адже здатність співчувати, управляти своїми емоціями та зберігати емоційну стійкість є невід'ємними якостями професіоналів, які працюють з людьми. Соціальні працівники часто зіштовхуються з високим рівнем стресу та потребою підтримувати інших у складних життєвих ситуаціях. Це вимагає від них уміння не лише розуміти почуття оточуючих, а й конструктивно реагувати на них. Метою дослідження є вивчення підходів і практик, які допомагають майбутнім соціальним працівникам розвивати емоційний інтелект, що включає усвідомлення своїх емоцій, розуміння інших, ефективну комунікацію та управління емоційними реакціями. Для досягнення цієї мети було використано теоретичний аналіз літератури, практичні спостереження, опитування та методики рефлексії. Результати дослідження показали, що ефективний розвиток емоційного інтелекту потребує інтегрованого підходу. Він включає активну роботу над самосвідомістю, розвиток емпатії, практики контролю емоцій та запровадження цих елементів у процес професійного навчання. Зокрема, виявлено,

що рефлексивні техніки, майндфулнес, рольові ігри та командна діяльність є дієвими методами для досягнення цієї мети.

Ключові слова: професійна підготовка, управлінська культура, вища освіта, методи навчання, стресові фактори, особистісні ресурси.

Kuzmina Maria. Development of emotional intelligence as a strategic competence in coaches in social persons transformation of the environment and personnel policy.

The formation of emotional intelligence in social professionals is of particular importance in the context of modern challenges, because the ability to empathize, manage one's emotions, and maintain emotional stability are essential qualities of professionals working with people. Social workers often face high levels of stress and the need to support others in difficult life situations. This requires them to be able not only to understand the feelings of others, but also to respond to them constructively. The purpose of the study is to study approaches and practices that help future social workers develop emotional intelligence, which includes awareness of one's emotions, understanding others, effective communication, and management of emotional reactions. To achieve this goal, theoretical analysis of the literature, practical observations, surveys, and reflection techniques were used. The results of the study showed that the effective development of emotional intelligence requires an integrated approach. It includes active work on self-awareness, the development of empathy, emotional control practices and the introduction of these elements into the professional training process. In particular, it was found that reflective techniques, mindfulness, role-playing and team activities are effective methods for achieving this goal.

Keywords: professional training, managerial culture, higher education, teaching methods, stress factors, personal resources.

О. М. Ляшенко

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КОНТЕКСТ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

В умовах російсько-української війни культура безпеки стає пріоритетом для закладів вищої освіти України через низку причин, пов'язаних як із безпосередніми, тобто фізичними викликами, так і впливом гібридних загроз на якість освіти.

Перед усім, повномасштабна війна – це руйнування, смерть і втрати. Так, загальні втрати в секторі освіти в період з лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року становлять 6,9 млрд доларів США. За цей період 13% освітньої інфраструктури було пошкоджено або знищено (пошкоджено 3583 закладів освіти, знищено – 394). Ці збитки оцінюють приблизно в 5,6 млрд доларів США. Серед ЗВО пошкоджено або зруйновано 21% закладів, серед дослідницьких установ – 31% від загальної кількості. Загальні потреби у відновленні та реконструкції станом на 31 грудня 2023 року у вищій освіті становлять 641,5 млн доларів США, тоді як на створення безпечного доступу до освіти для всіх – 2377,8 млн доларів США, подолання освітніх втрат і психологічних травм – 579,9 млн доларів США, забезпечення якісної освіти на всіх рівнях – 1195,7 млн доларів США [1].

За 1000 днів Росія забрала життя у 89 педагогів і викладачів, а кількість невиданих дипломів про вищу освіту перевищила 500. У 228 тисяч дітей забрали домівку, 16 університетів покинули рідні стіни, а приблизно 1000 шкіл опинилися на іншій стороні лінії фронту [2].

Водночас, крім прямих загроз життю вагомий негативний вплив в умовах війни мають інформаційні і кібер-загрози, незахищеність даних, дезінформація, когнітивні і психологічні загрози, тому у контексті війни культура безпеки є фундаментом для виживання та розвитку суспільства, адже вона забезпечує готовність протидіяти гібридним загрозам, захищати людей та інфраструктуру, а також відновлювати стійкість і стабільність після криз. Отже, вирішальним стає створення умов, у яких кожен учасник освітнього процесу освітньої системи має активно